

Dados de Ocorrência de Espécies Oriundos de Plataformas Alternativas para Projetos de Ciência Cidadã: Padronização e Fluxo de Publicação

Pôster

Guilherme Sanches Corrêa-do-Nascimento¹, Sheina Koffler ²

Palavras-chave: princípios da ciência cidadã, variáveis essenciais de biodiversidade, infraestrutura informacional, tecnologia, atribuição

Registros de ocorrência de espécies são dados de biodiversidade que se baseiam primordialmente em identificação taxonômica, data da coleta e localização geográfica. Atualmente, registros de ciência cidadã vem se tornando a maior parcela dos dados de espécies em acervos globais. Determinados registros são submetidos a plataformas com publicação automatizada, mas projetos mais regionalizados muitas vezes utilizam plataformas alternativas e se deparam com limitações na publicação dos dados. Seguindo a premissa de dados encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, propomos uma abordagem de padronização de bancos de dados para projetos de ciência cidadã em contexto regional e um fluxo de trabalho para manutenção e publicação dos dados, metadados e testemunhos audiovisuais. A estrutura das planilhas para o banco de dados baseia-se no padrão Darwin Core, visando garantir adequação de publicação em bases de dados globais (p.ex. GBIF). Foram propostas colunas adicionais que possibilitam análises comparativas e avaliação sistemática dos projetos de ciência cidadã. As planilhas foram testadas com amostras de dados de projetos independentes do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Quinze registros foram compilados com base em quatro arquivos de áudio e oito de fotos, apresentando um total de 1643 Kb (Me = 110; Dp = 76). O banco de dados apresentou quarenta e seis colunas voltadas para dados de biodiversidade, dezesseis para informações adicionais dos cientistas cidadãos/projetos e quinze para gestão dados. O fluxo se baseia na captura dos dados pelos projetos, gestão institucional e publicação adequada para plataformas internas e externas. A proposta se encontra no estágio de recebimento de dados adicionais para validação do fluxo, manutenção e publicação dos dados, considerando os interesses institucionais e dos colaboradores. Desafios incluem a implementação de acordos de cessão e uso dos dados que atendam à legislação vigente e que estejam de acordo com os interesses de todas as partes envolvidas.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), guisanchescn@gmail.com; sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1126-8999>

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

Agradecimentos: O presente trabalho foi subsidiado pelo CNPq por meio das bolsas PCI-DB (302000/2024-0), PCI-E (301985/2024-3) e INCT em Ciência Cidadã (406712/2022-0). Agradecemos aos coordenadores de projetos de ciência cidadã do INMA pela disponibilização de dados e pelos valorosos comentários. Aos cientistas cidadãos que contribuíram com dados por meio de plataformas alternativas para os projetos de ciência cidadã do INMA.